

KOMPETENSI ANDRAGOGIK TUTOR DALAM MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 2, Mei 2019
DOI: 10.5281/zenodo.2866302

Aulia Rahmayanti^{1,*}

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*auliarahma1396@gmail.com

ABSTRACT

This research was motivated by the success of package C education program in SPNF-SKB Region I Padang city, it seen from the satisfying learning citizen test scores. The researcher suspected that the cause of the success of package C program was because of tutor's andragogic competence. The purpose of this research is to describe the tutor's andragogic competencies which are seen from the ability to motivate the learning population, explain the learning objectives, present the material with relevant methods, use tools and learning media, create a conducive learning climate and respond to each respondent's learning. This type of research is quantitative descriptive research. The population in this research were 50 peoples who studied the package C program. Samples taken in 80% of population that numbered 30 peoples using cluster random sampling method. The technique of collecting data uses a questionnaire. While the data collection tool uses a list of statements (questionnaires). The data analysis technique uses percentage formula. The results showed that the tutor's andragogic competence in implementation of learning in package C education which included abilities in: (1) motivating learning citizens were categorized very good, (2) explaining learning objectives were categorized good, (3) presenting material with relevant methods categorized very good, (4) using tools and learning media categorized good, (5) creating a conducive learning climate that is categorized very good and (6) responding to each respondent's learning is categorized very good.

Keywords: Tutor's, Andragogic Competence, Paket C

PENDAHULUAN

Satuan Pendidikan Nonformal-Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) ialah salah satu lembaga penyelenggara pendidikan luar sekolah. Yatimah & Karnadi (2009) menjelaskan bahwa SKB adalah satu dari beberapa penyelenggara Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) sebagai badan hukum bidang pendidikan pada pemerintahan kabupaten dan kota yang memiliki beberapa tupoksi dalam pelaksanaan program pendidikan nonformal informal yang berinovasi.

Pendidikan kesetaraan Paket C adalah pendidikan luar sekolah yang setara dengan SMA/MA. Purantiningrum, Rukmana, Ekadharna, & Hermana (2017), mengatakan bahwa pendidikan Paket C adalah program belajar yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tak bisa bersekolah di SMA/MA. Pendidikan kesetaraan Paket C dilaksanakan oleh tutor yang menjadi fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar.

Keberhasilan kegiatan pendidikan kesetaraan disebabkan beberapa faktor, satu di antaranya adalah kompetensi andragogik tutor dalam membelajarkan warga belajar orang dewasa pada kegiatan belajar Paket C. Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyasa (2007) mengemukakan pendapat bahwa kompetensi pendidik dapat diartikan sebagai sekumpulan kemampuan individu dalam ilmu, sosial, teknologi serta spiritual menyeluruh akan membentuk kemampuan pendidik yang terhadap penguasaan materi, pemahaman warga belajar, pembelajaran yang mendidik serta mengembangkan kepribadian dan profesional mencapai tujuan belajar.

Pada tanggal 13 Desember 2018 peneliti mewawancarai Bapak Zulkifli, S.Pd selaku koordinator penyelenggaraan Paket C di SPNF-SKB Wilayah I Kota Padang. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari penyelenggara, pada tahun ini terdapat 50 orang warga belajar Paket C yang tersebar di empat wilayah kelompok belajar. Empat wilayah kelompok belajar paket C tersebut tersebar di daerah Anak Air Kecamatan Koto Tangah, Ulak Karang Kecamatan Padang Utara, Aur Duri Kecamatan Padang Timur dan di kelas belajar SPNF-SKB Wilayah I Kota Padang Kecamatan Padang Timur. Proses pembelajaran dilaksanakan selama 2 sampai 5 jam sekali pertemuan yang diadakan setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis.

Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti berasumsi bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran, kompetensi tutor mendominasi terselenggaranya pembelajaran hingga tercapailah hasil belajar yang baik, sehingga peneliti berminat meneliti lebih lanjut tentang kompetensi andragogik tutor dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan kesetaraan Paket C di SPNF-SKB Wilayah I Kota Padang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sugiyono (2014) mengatakan bahwa jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang lebih diarahkan menggambarkan atau deskripsi terkait beberapa fakta-fakta dan gejala-gejala serta kejadian secara akurat dan tersistematis yang berhubungan dengan sifat-sifat yang terdapat dari populasi pada suatu daerah tertentu. Warga belajar yang terdaftar dan mengikuti kegiatan pada program paket C 2018/2019 merupakan populasi dari penelitian ini berjumlah 50 orang dan sampel sebanyak 80% dari populasi yakni 30 orang menggunakan *cluster random sampling*. Angket digunakan untuk mengumpulkan data dan kuesioner digunakan sebagai alat pengumpul data yang berupa daftar pernyataan. Penelitian ini menggunakan perhitungan persentase sebagai teknik analisis data. sesuai dengan pendapat Arikunto (2010) bahwa data yang terkumpul pada angket diolah menggunakan teknik analisis data pada penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan perhitungan rumus persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kompetensi Tutor dalam Memotivasi

Data tentang gambaran kompetensi tutor memotivasi warga belajar dalam pada pendidikan kesetaraan paket C di SPNF-SKB Wilayah I Kota Padang terdiri dari 5 item pernyataan. Hasil pengolahan data dapat dilihat pada histogram Gambar 1.

Pada Gambar 1. tergambar bahwa sebagian besar responden memilih alternatif jawaban sangat setuju yang kemudian dapat diinterpretasikan bahwa kompetensi andragogik tutor dalam memotivasi warga belajar pada pendidikan kesetaraan paket C di SPNF-SKB Wilayah I Kota Padang dikategorikan dengan sangat baik.

Kompetensi Tutor Menjelaskan Tujuan Pembelajaran Pendidikan

Data tentang gambaran kompetensi tutor menjelaskan tujuan dalam melaksanakan pembelajaran pada pendidikan kesetaraan paket C di SPNF-SKB diungkapkan dengan pernyataan 5 pernyataan. Hasil pengolahan data dapat dilihat pada histogram Gambar 2.

Pada Gambar 2. tergambar bahwa sebagian besar responden memilih alternative jawaban setuju, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa kompetensi andragogik tutor dalam menjelaskan tujuan belajar pada pendidikan kesetaraan Paket C di SPNF-SKB Wilayah I Kota Padang dikategorikan baik.

Kompetensi Tutor dalam Menyajikan Materi dengan Metode yang Relevan

Data tentang gambaran kemampuan tutor dalam menyajikan materi dengan metode yang relevan dalam melaksanakan pembelajaran pada pendidikan kesetaraan paket C di SPNF-SKB Wilayah I Kota Padang diungkapkan dengan 7 pernyataan. Hasil pengolahan data dapat dilihat pada histogram Gambar 3.

Pada Gambar 3. tergambar bahwa sebagian besar responden memilih alternatif jawaban sangat setuju, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa kompetensi andragogik tutor dalam menyajikan materi dengan metode yang relevan pada pendidikan kesetaraan paket C di SPNF-SKB Wilayah I Kota Padang diklasifikasikan sangat baik.

Kompetensi Tutor dalam Menggunakan Alat Bantu dan Media Pembelajaran

Data tentang gambaran kemampuan tutor dalam menggunakan media dan alat bantu pembelajaran dalam melaksanakan pembelajaran pada pendidikan kesetaraan paket C di SPNF-SKB Wilayah I Kota Padang diungkapkan dengan 5 pernyataan. Hasil pengolahan data dapat dilihat pada histogram Gambar 4.

Jadi, dari Gambar 4. tergambar bahwa sebagian besar responden memilih alternatif jawaban setuju, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa deskripsi kompetensi andragogik tutor dalam menggunakan media dan alat bantu pembelajaran dalam melaksanakan pembelajaran di SPNF-SKB Wilayah I Kota Padang dikategorikan baik.

Kompetensi Tutor dalam Menciptakan Iklim Belajar yang Kondusif

Data tentang gambaran kemampuan tutor dalam menciptakan iklim belajar yang kondusif dalam melaksanakan pembelajaran pada pendidikan kesetaraan paket C diungkapkan dengan 5 pernyataan. Hasil pengolahan data dapat dilihat pada histogram Gambar 5.

Pada Gambar 5. tergambar bahwa banyak dari responden memilih alternatif jawaban sangat setuju, sehingga diinterpretasikan bahwa kompetensi andragogik tutor dalam mewujudkan iklim belajar yang kondusif pada kegiatan paket C di SPNF-SKB Wilayah I Kota Padang diklasifikasikan sangat baik.

Kompetensi Tutor Memotivasi Warga Belajar dalam Menanggapi Respon Warga Belajar

Data tentang gambaran kemampuan tutor dalam menanggapi respon warga belajar dalam melaksanakan pembelajaran pada pendidikan kesetaraan paket C di SPNF-SKB Wilayah I Kota Padang diungkapkan dengan 5 pernyataan. Hasil pengolahan data dapat dilihat pada histogram Gambar 6.

Pada Gambar 6. tergambar bahwa banyak responden memilih alternatif jawaban sangat setuju, dengan demikian dapat diinterpretasikan kompetensi andragogik tutor dalam menanggapi respon warga belajar pada pendidikan kesetaraan paket C di SPNF-SKB Wilayah I Kota Padang diklasifikasikan sangat baik.

Pembahasan

Kompetensi Andragogik Tutor dalam Memotivasi Warga Belajar

Temuan penelitian menunjukkan bahwa gambaran kompetensi andragogik tutor dalam memotivasi warga belajar dalam melaksanakan pembelajaran pada pembelajaran kesetaraan paket C di SPNF-SKB Wilayah I Kota Padang dikategorikan sangat baik, hal ini dimungkinkan oleh tutor mampu mengupayakan agar warga belajar siap mengikuti pembelajaran, menjelaskan pentingnya pembelajaran untuk membangkitkan rasa ingin tahu warga belajar, Tutor mengaitkan materi ajar yang sudah dibahas

minggu sebelumnya dengan materi ajar yang baru, tutor juga mampu dalam menjelaskan pembelajaran berdasarkan pengalaman warga belajar sehingga mereka merasa butuh untuk belajar serta pendidik juga melaksanakan ice breaking saat warga belajar bosan atau tidak semangat belajar. Hal ini menggambarkan semakin tinggi motivasi tutor dalam melaksanakan pembelajaran maka akan semakin baik pula pembelajaran dilaksanakan.

Kompetensi Andragogik Tutor dalam Menjelaskan Tujuan Pembelajaran

Temuan penelitian menunjukkan bahwa gambaran kompetensi andragogik tutor menjelaskan tujuan belajar dalam pada pembelajaran kesetaraan paket C di SPNF-SKB Wilayah I Kota Padang dikategorikan baik, hal ini dimungkinkan oleh tutor yang mampu menjelaskan tujuan belajar kepada warga belajar.

Tujuan pembelajaran harus dijelaskan kepada warga belajar, seperti yang dijelaskan oleh Sukmadinata (2002) yang menjelaskan bahwa manfaat dari dijelaskannya tujuan dari pembelajaran yaitu memudahkan pendidik menjelaskan maksud dari suatu proses pembelajaran sehingga warga belajar lebih mampu untuk mandiri dalam belajar, memudahkan bagi tutor dalam menyusun serta memilih bahan atau materi ajar, memudahkan bagi tutor dalam menentukan kegiatan serta media belajar serta memudahkan tutor untuk menilai hasil belajar warga belajar. Kemampuan dalam menjelaskan tujuan pembelajaran harus dimiliki tutor mengingat tujuan belajar adalah komponen penting dari pembelajaran sehingga apabila tutor dapat menjelaskan tujuan belajar dengan baik maka akan semakin bagus pula pembelajaran yang dijalankan (Utami, 2010; Yanti, 2018).

Kompetensi Andragogik Tutor dalam Menyajikan Materi dengan Metode yang Relevan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa gambaran kompetensi andragogik tutor menjelaskan tujuan belajar dalam melaksanakan pembelajaran pada pembelajaran kesetaraan paket C di SPNF-SKB Wilayah I Kota Padang dikategorikan sangat baik, hal ini dimungkinkan oleh tutor mampu menyajikan materi dengan metode yang relevan. Sementara itu, materi pembelajaran berdasarkan pendapat Mulyasa (2007) adalah salah satu bagian belajar yang berisi pesan makna pembelajaran bersifat khusus maupun umum yang dapat digunakan untuk kepentingan belajar. Situs Silabus.com, materi pembelajaran dapat diartikan sebagai keterampilan, pengetahuan serta sikap yang diharuskan untuk dimiliki oleh warga belajar untuk memenuhi standar kompetensi belajar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kemampuan dalam menyajikan materi ajar dengan menggunakan metode ajar yang relevan termasuk salah satu kemampuan andragogik tutor dalam melaksanakan pembelajaran, hal ini karena tidak semua materi belajar cocok dengan satu metode belajar, sehingga dengan itu seorang tutor harus menguasai berbagai metode ajar sehingga dapat menyajikan materi ajar dengan efektif dan efisien.

Kompetensi Andragogik Tutor dalam Menggunakan Alat Bantu dan Media Pembelajaran

Temuan penelitian menunjukkan bahwa gambaran kompetensi andragogik tutor menggunakan alat bantu dan media pembelajaran pada pembelajaran kesetaraan paket C di SPNF-SKB Wilayah I Kota Padang dikategorikan baik, hal ini dimungkinkan oleh tutor terampil menggunakan alat bantu dan media belajar. Alat bantu pembelajaran ialah segala sesuatu yang bisa dijadikan sarana dalam menyampaikan pesan pembelajaran yang bersumber dari sumber-sumber tertentu sehingga tercipta lingkungan belajar yang baik di mana warga belajar bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efisien serta efektif (Falahudin, 2014; Labasariyani & Marlinda, 2017; Nugroho, 2012; Nurmadiyah, 2018; Vydia, 2006).

Upaya tutor dalam menggunakan alat dan media pembelajaran menjadi kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran yang hendaknya dapat dimiliki tutor. Seiring dengan perkembangan teknologi dewasa ini tutor sebagai pendidik harus meampu mengikuti perkembangan tersebut salah satunya dengan mengupayakan pembelajaran yang diajarkan menggunakan media yang syarat berbasis dengan teknologi (Apriliani, 2016; Tejo, 2011). Semakin fasih tutor dalam menggunakan media belajar

tentu kompetensi dan keprofesionalan dalam mengajar akan menjadi lebih baik termasuk dalam menerapkan media belajar yang efektif dalam setiap pembelajaran (Alwi, 2017; Falahudin, 2014; Nurmadiyah, 2018; Tejo, 2011).

Kompetensi Andragogik Tutor dalam Menciptakan Iklim Belajar yang Kondusif

Temuan penelitian menunjukkan bahwa gambaran kompetensi andragogik tutor menggunakan menciptakan iklim belajar dalam melaksanakan pembelajaran pada pembelajaran kesetaraan paket C di SPNF-SKB Wilayah I Kota Padang dikategorikan sangat baik, hal ini dimungkinkan oleh tutor mampu mewujudkan kekondusifan iklim belajar. Iklim belajar dijelaskan oleh Hadiyanto (2016) sebagai sebuah kondisi atau situasi yang muncul akibat interaksi dari pendidik dan peserta didik atau sesama pendidik. Mutmainah (2017) juga yang menjelaskan bahwa iklim belajar ialah apa saja yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran yang dilaksanakan.

Menciptakan iklim belajar yang kondusif menjadi salah satu kemampuan andragogik tutor, hal ini menggambarkan bahwa iklim belajar yang baik akan membuat suasana belajar menjadi kondusif karena warga belajar yang mengalami dan dapat benar-benar merasakannya sehingga materi pembelajaran dalam dapat tersampaikan dengan baik dan tujuan belajarpun akan tercapai dengan optimal (Hadiyanto, Syahril, Arwildayanto, & Sumar, 2019; Syahril & Hadiyanto, 2019).

Kompetensi Andragogik Tutor dalam Menanggapi Respon Warga Belajar

Temuan penelitian menunjukkan bahwa gambaran kompetensi andragogik tutor menanggapi respon warga belajar dalam melaksanakan pembelajaran pada pembelajaran kesetaraan paket C di SPNF-SKB Wilayah I Kota Padang dikategorikan sangat baik, hal ini dimungkinkan oleh tutor mampu menanggapi respon warga belajar. Proses belajar akan mengakibatkan adanya interaksi antara rangsangan belajar sehingga akan memunculkan respon atas rangsangan tersebut (Razaq, 2014). Dalam hal ini, tutor sebagai pendidik harus mampu mendorong warga belajar untuk selalu bertanya atau menanggapi materi ajar yang disampaikan tutor, terutama pada pendidikan orang dewasa, perbedaan pemikiran sering terjadi sehingga tutor harus dapat menyamakan persepsi warga belajar sehingga materi belajar menjadi jelas dan dapat dimengerti oleh semua warga belajar (Ety Nur Inah, 2015). Jika tutor mampu menanggapi respon tersebut dengan baik maka tujuan pembelajaran tentu akan tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil dan pembahasan penelitian tentang kompetensi andragogik tutor dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan kesetaraan paket C di SPNF-SKB Wilayah I Kota Padang, maka diperoleh kesimpulan kompetensi andragogik tutor dalam memotivasi warga belajar dikategorikan sangat baik, kompetensi andragogik tutor dalam menjelaskan tujuan pembelajaran dikategorikan baik, kompetensi tutor dalam menyajikan materi dengan metode yang relevan dikategorikan sangat baik, kompetensi andragogik tutor dalam menggunakan media dan alat bantu pendidikan dikategorikan baik, kompetensi tutor dalam menciptakan iklim belajar yang kondusif dikategorikan sangat baik dan kompetensi andragogik dalam menanggapi respon warga belajar.

REFERENSI

- Alwi, S. (2017). Problematika Guru dalam Pengembangan Media Pembelajaran. *Itqan*, 8(2), 145–167. Retrieved from <http://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/itqan/article/download/107/65/>
- Apriliansi, D. A. (2016). *Kemampuan Tutor dalam Memanfaatkan Media Pembelajaran Program Pelatihan Tata Rias di SKB Gunungkidul*. Universitas Negeri Yogyakarta. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/78027696.pdf>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Hasbi Mahasatya.

- Ety Nur Inah. (2015). Peran Komunikasi dalam Interaksi Guru dan Siswa. *Jurnal Al-Ta'dib*, 8(2), 150–167. Retrieved from <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-tadib/article/view/416/401>
- Falahudin, I. (2014). Pemanfaatan Media dalam Pembelajaran. *Lingkar Widyawiswara*, 1(4), 104–117. Retrieved from https://juliwi.com/published/E0104/Paper0104_104-117.pdf
- Hadiyanto, H. (2016). *Teori dan Pengembangan Iklim Kelas & Iklim Sekolah*. Jakarta: Kencana.
- Hadiyanto, H., Syahril, S., Arwildayanto, A., & Sumar, W. T. (2019). Development of University Classroom Climate Inventory. In *International Conference on Educational Sciences and Teacher Profession (ICETeP 2018)* (Vol. 295, pp. 346–350). Paris: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/icetep-18.2019.81>
- Labasariyani, N. L. P., & Marlinda, N. L. P. M. (2017). Penggunaan Video Pembelajaran sebagai Alat Bantu dalam Mempersiapkan Bahan Ajar Kalkulus I untuk Mahasiswa STIMIK STIKOM Indonesia. *Jurnal SACIES*, 7(2), 93–97. <https://doi.org/10.31598/sacies.v7i2.193>
- Mulyasa, E. (2007). *Standar Kompetensi dan Stratifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mutmainah, M. (2017). Perilaku Kepemimpinan, Iklim Sekolah dan Sekolah Efektif. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 24(1), 163–172. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/75973-ID-perilaku-kepemimpinan-iklim-sekolah-dan.pdf>
- Nugroho, N. K. (2012). Penggunaan Alat Bantu Pembelajaran untuk Meningkatkan Hasil Belajar Lari Cepat pada Siswa Kelas V SD Negeri 04 Bejen Karanganyar Tahun Ajaran 2012/2013. *Jurnal Phederal Penjas*, 1(1), 1–17. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/13917-ID-penggunaan-alat-bantu-pembelajaran-untuk-meningkatkan-hasil-belajar-lari-cepat-p.pdf>
- Nurmadiyah, N. (2018). Media Pendidikan: Peran dan Fungsinya dalam Pembelajaran. *Al-Afkar: Jurnal Keislaman & Peradaban*, 5(1), 131–144. <https://doi.org/10.28944/afkar.v5i1.109>
- Purantiningrum, L., Rukmana, E., Ekadharna, A., & Hermana, A. (2017). *Model Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C dalam Jaringan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Retrieved from <http://repositori.kemdikbud.go.id/7093/1/Model-Dikmas-2017-Model-Paket-C-Daring-Model-penyelenggaraan-full-w.pdf>
- Razaq, A. R. (2014). Interaksi Pembelajaran Efektif untuk Berprestasi. *Jurnal PILAR*, 2(2), 123–136. Retrieved from <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/download/466/408>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2002). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Risda Karya.
- Syahril, S., & Hadiyanto, H. (2019). Improving School Climate for Better Quality Educational Management. *Journal of Educational and Learning Studies*, 1(1), 16–22. <https://doi.org/10.32698/0182>
- Tejo, N. (2011). Membuat Media Pembelajaran yang Menarik. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 8(1), 19–35. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/17286-ID-membuat-media-pembelajaran-yang-menarik.pdf>
- Utami, T. H. (2010). Indikator dan Tujuan Pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. In *SEMNAS MIPA 2010*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Vydia, V. (2006). Accelerated Learning dalam Proses Pembelajaran dan E-learning sebagai Alat Bantu Pembelajaran. *Jurnal Transformatika*, 4(1), 21–29. <https://doi.org/10.26623/transformatika.v4i1.13>
- Yanti, A. Y. (2018). Kemampuan Guru dalam Merumuskan Tujuan Pembelajaran PPKN di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sukoharjo. In *Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Retrieved from <http://ppkn.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2018/08/Amanda.-Universitas-Sebelas-Maret.pdf>
- Yatimah, D., & Karnadi. (2009). *Pendidikan Non Formal dan Informal dalam Bingkai Pendidikan Sepanjang Hayat*. Bandung: Penerbit Aupabsta Bandung. Retrieved from https://www.academia.edu/attachments/55224148/download_file?st=MTU1ODYwMjE3OCwzMjUuMTc4LjIxNi44LDEwNDgwOTEx&s=swp-toolbar&ct=MTU1ODYwMDM1MiwXNTU4NjAwNDA2LDEwNDgwOTEx